

२१ वीं सदी के उपन्यासों में चित्रित हाशिए का समाज

प्रोफेसर (डॉ.) विनायक बापु कुरणे

अध्यक्ष, हिंदी विभाग, बालासाहेब देसाई कॉलेज, पाटण तहसील: पाटण, जिला: सातारा ४१५२०६ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: kuranevinayak@rediffmail.com

Received: 10 January, 2024 | Accepted: 13 January, 2024 | Published: 14 January, 2024

शोध आलेख का सारांश

भारतीय समाज में कई जातियाँ अनेक सदियों और पीढ़ियों से शोषित और उपेक्षित रहीं हैं। यह जातियाँ समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद भी उन्हें हाशिए की जिंदगी जीना पड़ रहा है। समाज की मुख्यधारा से दूर हाशिए पर रहने वाली इन जनजातियों को तनाव, बेचैनी, अलगाव, अस्थायीपन, अशांत, शारीरिक क्लेश आदि का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से वंचित यह जनजातियाँ अपने शोषण और दमन के खिलाफ आवाज उठाती हैं। यह आवाज विविध आंदोलनों के साथ-साथ साहित्य में भी गुंज उठी है। यह हाशिए का साहित्य पारंपारिक समाज व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन द्वारा मुक्ति का प्रयत्न भी है। सही मायने में हाशिए का साहित्य वंचितों, दलितों, आदिवासी एवं पिछड़ों की आवाज होती है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखे जा रहे इस साहित्य में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक असमानता का स्वर है। मोहनदास नैमिशराय का उपन्यास मुक्तिपर्व, ओमप्रकाश वाल्मिकि का उपन्यास जूठन, जयप्रकाश कर्दम का उपन्यास छप्पर, संजीव का उपन्यास पॉव तले की दूब आदि में हाशिए के समाज का चित्रण हुआ है।

बीज शब्द : हाशिए, सांस्कृतिक असमानता, संघर्षरत जीवन, उत्थान, व्यवस्था से पीड़ित, शोषण, अन्याय, विषमता, समस्या

प्रस्तावना

हाशिए का साहित्य सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित है तथा सामाजिक परिवर्तन उसका मुख्य उद्देश्य है। हाशिए के साहित्य में हाशिए के समाज की स्थिति, उनका होने वाला शोषण, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थिति, अज्ञान, अंधविश्वास का प्रभाव, नारी की दशा, उनकी समस्याएँ, युवा पिढी की मानसिकता, सवर्णों की मनोवृत्ति, जमींदारों, अफसरों की शोषण नीति, ग्रामीण समाज की कमजोर मानसिकता, परंपरागत जीवनशैली आदि के साथ नए बदलते मूल्यों, आदि से प्रभावित हाशिए का समाज संघर्षरत जीवन जी रहा है।

शोध विषय का विश्लेषण

भारतीय समाज में कई जातियाँ तथा जनजातियाँ अनेक सदियों और पीढियों से उन्हें हाशिए की जिंदगी जीना पड रहा है। समाज की मुख्यधारा से दूर हाशिए पर रहने वाली इन जनजातियों को तनाव, बेचैनी, अलगाव, अस्थायीपन, अशांत, शारीरिक क्लेश आदि का सामना करना पड रहा है। “हाशिए के लोगों की एक बड़ी विशेषता यह होती है कि विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक परिवेश में पलने बढ़ने के कारण हाशिए के लोगों की नैसर्गिक चाहत होती है कि वह अपने से ताकतवर समूह में स्थान पा जाएं। इस काल में वे अपने को हाशिए पर खड़ा महसूस करते हैं।”^१ तब ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से वंचित यह जनजातियाँ अपने शोषण और दमन के खिलाफ आवाज उठाती हैं। यह आवाज विविध आंदोलनों के साथ-साथ साहित्य में भी गूँज उठी है। यह हाशिए का साहित्य पारंपारिक समाज व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन द्वारा मुक्ति का प्रयत्न भी है। सही मायने में हाशिए का साहित्य वंचितों, दलितों, आदिवासी एवं पिछड़ों की आवाज होती है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखे जा रहे इस साहित्य में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक असमानता का स्वर है।

हाशिए का साहित्य सामाजिक यथार्थ पर केंद्रित है तथा सामाजिक परिवर्तन उसका मुख्य उद्देश्य है। हाशिए के साहित्य में हाशिए के समाज की स्थिति, उनका होने वाला शोषण, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थिति, अज्ञान, अंधविश्वास का प्रभाव, नारी की दशा, उनकी समस्याएँ, युवा पिढी की मानसिकता, सवर्णों की मनोवृत्ति, जमींदारों, अफसरों की शोषण नीति, ग्रामीण समाज की कमजोर मानसिकता, परंपरागत जीवनशैली आदि के साथ नए बदलते मूल्यों, आदि से प्रभावित हाशिए का समाज संघर्षरत जीवन जी रहा है।

डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर जी ने 20 जुलाई, 1942 को नागपुर में आयोजित ‘ऑल इंडिया डिस्प्रेड क्लासेस कॉन्फरन्स’ में नारा दिया था - “शिक्षित बनो, संघटित हो और संघर्ष करो।”^२ बाबासाहब ने हाशिए के समाज को पहले शिक्षित बनने फिर संघटित होने और अंत में अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने का ऐलान किया था। शिक्षा से आपसी समझ बढ़ेगी, भेद-भाव दूर करने की सोच पैदा होगी, संघटन से लोकतंत्र में उसकी बात सत्ता तक पहुँच पायेगी और संघर्ष से वह अपने अधिकार प्राप्त कर सकेगा। बाबासाहब के विचारों को लेकर परिवर्तन का आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन के परिणाम से साठ के दशक में मराठी में ‘हाशिए का साहित्य’ का प्रारंभ हुआ। धीरे-धीरे हाशिए का साहित्य मराठी से हिंदी में और हिंदी के साथ अन्य भारतीय भाषाओं में निर्माण होने लगा।

हिंदी साहित्य में हाशिए का साहित्य लिखने वाले रचनाकार हैं - डॉ. माता प्रसाद, डॉ. धर्मवीर, मोहनदास नैमिशराय, ओम प्रकाश वाल्मिकि, जय प्रकाश कर्दम, सूरजपाल, तुलसीराम, रमणिका गुप्ता, रजनी तिलक, कौसल्या बैसंत्री, दयानंद बटोही, कवल भारती, सुशिला टाकभौरे, तुलसीराम, संजीव आदि। इन साहित्यकारों की रचनायें हाशिए के समाज के लोगों के जीवन संघर्ष को यथार्थता से प्रस्तुत करती हैं।

जयप्रकाश कर्दम का 'छप्पर' उपन्यास इसी बात की गवाही देता है। उपन्यास के मातापुर गाँव का सुक्खा चमार अपने बेटे चंदन को पढ़ने के लिये शहर भेजता है। इसी बात को लेकर गाँव के प्रस्थापित लोग चंदन को गाँव वापस बुलाने के लिये धमकाते हैं। कर्दम लिखते हैं, "चंदन जब शहर पढ़ने गया तो जैसे भूचाल आ गया था सारे गाँव में। ब्राह्मण, ठाकुर सबके कान खड़े हो गये थे। एक अनहोनी गात हो गई, अनहोनी ही नहीं बड़ा भयंकर अनर्थ हो गया, जैसे ब्राह्मणों और ठाकुरों से लेकर साहूकार तक सब हैं इस गाँव में और बड़े-बड़े और हैसियत वाले पर आज तक किसी का बेटा शहर पढ़ने नहीं गया। लेकिन सुक्खा चमार का बेटा पढ़ने के लिये शहर चला गया। नाक कट गई सबकी।"³ यह सोचकर ठाकुर हरनामसिंह तथा काण्डे पंडित सुक्खा पर अत्याचार करते हैं। उसको बहिष्कृत कर देते हैं। सुक्खा अनेक कष्ट सहकर अपने बेटे को पढ़ाता है।

हाशिए के समाज के लोगों के मन में शिक्षा के प्रति लगाव है। वे जानते हैं कि अपना उत्थान शिक्षा के कारण ही संभव है। इसलिये शिक्षा प्राप्ति के लिये वे जी-जान से प्रयास करते हैं। चंदन भी प्रचलित समाज व्यवस्था की जड़ समूल उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष करता है। वह कहता है, "हमें समाज से टक्कर लेनी है, सत्ता से लड़ाई लड़नी है, जुल्म और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करना है। एक-दो आदमियों के बस का नहीं सह काम। बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समाज के हित और उत्थान के लिये आगे आना पड़ेगा, तभी लोगों के कष्ट और दुःख दूर होंगे, शोषण से मुक्ति मिलेगी तथा सुख और सम्मान से जीने के अवसर मिलेंगे। यह बिना शिक्षा के संभव नहीं है।"⁴ लिये चंदन शहर में पढाई के साथ-साथ हाशिए के समाज के बच्चों के लिए स्कूल खोलता है। अपने उद्देश्य पूर्ति के लिये समतावादी आंदोलन छेड़ता है। आंदोलन के प्रभाव से हाशिए के समाज में चेतना जागृत होती है।

हाशिए के समाज की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति भयावह है। हिंदू धर्म की प्रचलित वर्ण व्यवस्था से पीड़ित हाशिए के समाज को अनेक धिनौने कार्य करने पड़ते हैं। ओमप्रकाश वाल्मिकि की 'जूठन' में इसका लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है। इस आत्मकथा में उत्तर भारत में हाशिये के समाज पर जो अन्याय, अत्याचार हुए इसका यथार्थ चित्रण हुआ है। लेखक का सभी प्रकार से वंचित बस्ती में बचपन बीता। ओमप्रकाश वाल्मिकि की पढ़ाई अजीब तरह की यातना, दुःख, दर्द, पीडा, अपमान सहते हुए पूरी हुई है। ओमप्रकाश वाल्मिकि लिखते हैं-"स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था। वह भी जमीन पर अपने बैठने की जगह तक आते-आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी-कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था। जहाँ से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे।"⁵ स्कूल में अव्वल होने के बावजूद जाति का छोटापन कदम-कदम पर छलता है। हाशिए समाज का लड़का जब पढ़ता है तो उसे उसकी जाति और जाति का काम याद दिलाया जाता है। हाशिए का समाज हमेशा सवर्णों के अत्याचार का शिकार हुआ है। ओमप्रकाश वाल्मिकि को मास्टर कालीराम ज्ञानदान करने की बजाय स्कूल में झाड़ू लगाने के लिये कहता है। लेखक मजबूरी से मास्टर के आंतक के भय से झाड़ू लगाता है। यह बात जब लेखक के पिता को मालूम होती है तब उनमें अस्मिता जागृत हो जाती है। वे विद्रोह पर

उतर आते हैं। स्कूल में जाकर वे मास्टर से कहते हैं, “कौन सा मास्टर है वो द्रोणाचार्य की औलाद मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं।”^६ अनपढ़ पिता न्याय की अपेक्षा कर अन्याय को बरदास्त नहीं करते। घरों की साफ-सफाई करवाना, मैला ढोने के बदले ‘जूठन’ या बचा हुआ बासी खाना देना, खेती के मेहनत का मुआवजा कम देना, रात-बेरात बेगारी करवाना, साधन विहिन यह हाशिए का वाल्मिकि समाज पूर्णतया तगाओं पर निर्भर हैं। परिणमतः उनका निरंतर शोषण होता है। हाशिए के समाज का वास्तविक चित्रण करके उनकी चुनौतियों को प्रस्तुत किया है।

हाशिए के समाज का शिक्षा के अभाव में पशुवत जीवन हो गया था। अशिक्षा के कारण यह समाज ठाकुर, जमींदार, सेठ-साहुकार तथा पण्डे पुजारी के अन्याय के शिकार बने हैं। गाँव के ये प्रस्थापित लोग हाशिए के समाज के लोगों के अज्ञान का फायदा उठाकर उनपर अन्याय - अत्याचार करके उनका शोषण करते हैं।

मोहनदास नैमिशराय का ‘मुक्तिपर्व’ उपन्यास हाशिए के लोगों के जीवन संघर्ष को यथार्थता से चित्रित कर उनकी चुनौतियों को प्रस्तुत करता है। उपन्यास का नायक सुनीत हाशिए के समाज का प्रतिनिधित्व करता है। जब वह स्कूल में पढ़ने के लिए कदम रखता है, तब उसे जाति के नाम पर अपमानित होना पड़ता है। वह जाति से चमार है। उसके पिता बंसी और माता सुंदरी एक शहरनुमा गाँव में चमार बस्ती में रहते हैं। हाशिए के लोगों के जीवन में जातिगत विषमता और गरीबी के कड़वें घूंट पीना पड़ता है। बंसी का परिवार इसका सामना करता हुआ जीता है। जमींदारों के यहाँ गुलामी करना, गलती हो या न हो बात-बात पर उनकी गालियों सुनना, कभी मारपीट भी सहन करना उनका नसीब बना हुआ है। पूरी चमार बस्ती का नसीब ऐसा ही है। पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता आया है। हाशिए का समाज ऐसे घिनौने और दमघोट वातावरण में जीता है। ऐसे वातावरण से मुक्ति पाने की चुनौती उनके सामने है।

गाँव के जमींदार अली वर्दी खान के यहाँ गरीबी के कारण गुलाम बनकर रहने को बंसी विवश है। एक दिन जमींदार बंसी के हाथों को उगलदान बनाकर उसमें वमन करता है। ऐसे अपमानजनक व्यवहार को निगलकर बंसी जीता है। एक दिन बंसी से जमींदार कहता है-“तुम गुलाम थे, गुलाम हो, गुलाम ही रहोगे।”^७ तब बंसी के सहनशीलता का अंत होता है। बंसी उसी भाषा में जवाब देता है, जनाबे अली हम न गुलाम थे, न गुलाम हैं, न गुलाम रहेंगे।”^८ ऐसा जवाब देकर खरी खोटी सुनाता है। और गुलामी के शिकंजे को तोड़ता है। बंसी उसी दिन अपने बेटे सुनीत को खूब लिखा पढ़ाकर गुलामी से मुक्ति पाने का निर्णय लेता है। सुनीत भी अनेक समस्याओं का सामना करके पढ़ाई करता है और अध्यापक बन जाता है। नैमिशराय ने प्रस्तुत उपन्यास के द्वारा हाशिए के समाज के लोगों को आगे बढ़कर संघर्षित तथा कर्मठ बनाने का संदेश दिया है। लेखक ने इस समाज को शोषक के रूप में चित्रित न कर उन्हें साहसिक रूप में चित्रित किया है।

हाशिए का समाज अनेक जाति, उपजातियाँ और जनजातियाँ बटा हुआ है। उनमें से आदिवासी एक है। आदिवासियों का जीवन भी अनेक समस्याओं से ग्रस्तित है। संजीव का ‘पॉव तले की दूब’ इस उपन्यास में इसका लेखा-जोखा चित्रित है। झारखंड का मेसिया गाँव तथा बाघामुंडी का भूभाग इस उपन्यास का क्षेत्र है। संजीव ने आदिवासियों के कंगाल जीवन, अंधविश्वास, कुपोषण, डायन जैसी कुप्रथाएँ, विस्थापन की समस्याएँ, ठेकेदार, महाजन, सरकारी कर्मचारी तथा पुलिस आदि के अन्याय, अत्याचार आदि का वास्तविक चित्रण किया है।

‘पॉव तले की दूब’ उपन्यास का प्रमुख पात्र सुदीप्त बी.ई. होकर ‘डोकरी ताप विद्युत प्रतिष्ठान’ में नौकरी करता है। यहाँ आदिवासी सदियों से उपेक्षित है। वे विस्थापन और असुरक्षा में जीते हैं। सुदीप्त गैर आदिवासी होकर भी

आदिवासियों में स्थित अंधविश्वास, डायन जैसी कुप्रथा, व्यसनाधिनता तथा विस्थापन की समस्या को लेकर कार्य करता है। सुदीप्त आदिवासियों को अधिकार और इज्जत प्राप्त करा देने के लिए संघर्ष करता है। सुदीप्त अपने मित्र समीर को आदिवासियों के बारे में बताता है, “ये सदियों से उपेक्षित आदिवासी बहुल संप्रदाय के अधिकार और इज्जत की लड़ाई है। आप यही देख ले, कारखानों में कितने आदिवासी हैं और कितने नॉन आदिवासीज? जो आदिवासी हैं क्या करते हैं, कैसे रहते हैं क्या खाते हैं? जो गैरआदिवासी हैं वे क्या करते हैं और कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं?”^{१५} हाशिए समाज का यह वर्ग जिसने हमेशा शोषण का सामना किया है। जिंदगी की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित इस वर्ग ने सदियों से जीवन को जिया है।

छुआछूत की विचारधारा ने पिछड़े वर्गों को सामान्य मानवी संसर्ग से वंचित करके हाशिए पर ढकेल दिया है। यह समाज गाँव की परिधि तथा उसके बाहर रहने को मजबूर हैं। उनकी भौतिक परिस्थितियाँ अवमानकारी तथा बहिष्कृत हुई हैं। संजीव ने प्रस्तुत उपन्यास में इसका चित्रण किया है। संजीव ने इस उपन्यास में हाशिए समाज में जीवन के प्रति जो आशावादी दृष्टिकोण है उसे चित्रित किया है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मोहनदास नैमिशराय, ओम प्रकाश वाल्मिकि, जय प्रकाश कर्दम तथा संजीव की रचना में हाशिए के समाज का यथार्थ चित्रण हुआ है। हाशिए लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। शोषण के विभिन्न स्वरूपों को चित्रित कर उनके अधिकारों के प्रति चेतना जागृत करने का प्रयास किया गया है। हाशिए के लोगों के जीवन संघर्ष को यथार्थता से चित्रित कर जीवन के प्रति जो आशावादी दृष्टिकोण को चित्रित किया है। समाज की मुख्यधारा से दूर हाशिए पर रहने वाली इन जनजातियों का संघर्षरत जीवन, व्यवस्था से पीड़ित, शोषण, अन्याय, विषमता, समस्या, सांस्कृतिक असमानता, उत्थान आदि का चित्रण हुआ है।

संदर्भ सूची

१. उपेक्षित समुदायों का आत्म इतिहास-संकलन एवं सम्पादन, बंदी नारायण, विष्णु महापाल, अनन्त राम मिश्र, पृ. 15-16
२. Dr. Babasaheb Ambedkar writing and speeches Vol.3 Higher Education Department, Govt. of Maharashtra, Mumbai, 200 B 276
३. छप्पर- जयप्रकाश कर्दम, सम्यक प्रकाशन, दिल्ली, सं. 2017 पृ. 38
४. वही, पृ. 60
५. जूठन-ओमप्रकाश वाल्मिकि, राधाकृष्ण प्रकाशन नई दिल्ली, सं. 2015 पृ.13
६. वही, पृ.16
७. मुक्तिपर्व-मोहनदास नैमिशराय, अनुराग प्रकाशन, दिल्ली, सं 2019 पृ. 28
८. वही, पृ. 28
९. पाँव तले की दूब-संजीव, वाग्देवी प्रकाशन, बीकानेर, सं 2013 पृ. 38